

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА МУАММОЛИ АКТИВЛАРИНИ ҚИСҚАРТИРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Мақсудов Бунёд Абдусамат ўғли

банк иши кафедрасининг

PhD катта ўқитувчиси

Тошкент давлат

иқтисодийёт университети

E-mail: b.maqsudov@tsue.uz

ORCID: 0000-0002-5821-6221

Аннотация. Муаммоли активларни вужудга келиши ва сабаби ўрганилганда унга таъсир қилувчи асосий кўрсаткичлардан бири активлар сифати ва самарадорлиги муҳим кўрсаткичлардан бири эканлиги маълум бўлди. Шу боис мақолада активлар сифати ва самарадорлигини оширишга қаратилган омилларни атрофлича ўрганиб чиқамиз. Шунингдек, мақолада тижорат банкларининг муаммоли активларини қисқартириб, банк активлари самарадорлигини ошириш йўллари ёритилган.

Калит сўзлар: актив, муаммоли актив, кредит, кредит портфели, диверсификация, риск, коллекторлик.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ АКТИВОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Мақсудов Бунёд Абдусамат угли

PhD старший преподаватель

кафедры банковское дело

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: b.maqsudov@tsue.uz

ORCID: 0000-0002-5821-6221

Аннотация. При изучении возникновения и причины проблемных активов стало известно, что одним из основных показателей, влияющих на него, является качество и эффективность активов. Поэтому в статье мы подробно изучим факторы, направленные на повышение качества и эффективности активов. Также в статье освещены пути повышения эффективности банковских активов путем сокращения проблемных активов коммерческих банков.

Ключевые слова: актив, проблемный актив, кредит, кредитный портфель, диверсификация, риск, коллекторский

WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF PROBLEM ASSET REDUCTION IN COMMERCIAL BANKS

Maksudov Bunyod Abdusamat oqli

*PhD senior teacher of the
department Banking
Tashkent state university of economics
E-mail: b.maksudov@tsue.uz
ORCID: 0000-0002-5821-6221*

Abstract. When studying the emergence and causes of problem assets, it became known that one of the main indicators influencing them is the quality and effectiveness of assets. Therefore, in this article, we will thoroughly examine the factors aimed at improving the quality and efficiency of assets. The article also highlights ways to increase the efficiency of bank assets by reducing the problem assets of commercial banks.

Keywords: asset, problem asset, loan, loan portfolio, diversification, risk, collector

Кириш

Жаҳонда тижорат банкларида муаммоли активларнинг сифатини ошириш ва муддати ўтган кредитлар ҳажмини камайтириш бўйича зарур чоралар кўришга жиддий эътибор қаратилмоқда. Жаҳон банки маълумотларига кўра, “2022 йилда муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши Канадада 0,5 фоиз, Швейцарияда 0,7 фоиз, Германияда 1 фоиз, АҚШда 1,1 фоиз, Японияда 1,1 фоиз ва Буюк Британияда 1,2 фоизни ташкил этган. Қолаверса, АҚШнинг банк инвестицияларининг жами активлардаги улуши JP Morgan банкида 57,9 фоиз, Bank of America банкида 55 фоиз, Буюк Британиянинг HSBC банкида 43 фоиз ва Япониянинг Mizuho банкида 35 фоизни ташкил этмоқда”[1]. Бу жараёнларни маҳаллий ва халқаро даражада бартараф этиш заруриятини келтириб чиқаради. Лекин замонавий шароитда тижорат банкларининг асосий фаолияти фойда олишга қаратилган бўлиб, уларнинг фойдаси асосан рискка тортилган активлар ҳисобидан шаклланади. Рискка тортилган активлар тижорат банклари учун кўзда тутилган фойдани келтирмаслиги мумкин, чунки фойда келтирадиган активлар ўз номи билан «рискка тортилган активлар» ҳисобланиб, банклар ушбу активларнинг тўлиқ ва белгиланган муддатларда қайтмаслиги оқибатида фойда эмас, балки молиявий зарар кўриши ҳам мумкин.

Адабиётлар шарҳи

Таъкидлаш жоизки, банк активлари, муаммоли активлари, рискка

тортилган активлар, активларнинг сифат даражаси ва шунга ўхшаш бир қанча масалалар маҳаллий ҳамда жаҳон иқтисодчи олимлари томонидан жуда кенг доирадаги изланишлари, илмий қарашлари ва диссертация ишларида муаммоли активларни вужудга келиш сабаблари, уларни қисқартириш масаласи тадқиқ қилинган ҳамда хулосалар шакллантирилган.

Тижорат банклари муаммоли активлари назарий ва илмий жиҳатдан катор иқтисодчи олимлар ва мутахассислар томонидан атрофлича тадқиқ этилган. Хусусан, профессор О.И.Лаврушиннинг фикрига кўра: “Банк активлари тўлиқ мулклар ва ҳуқуқлар қайсики, ўз маблағлари ва жалб қилинган маблағлар ҳисобидан вужудга келган, улардан актив операцияларда кредит муассасалари фойдаланади”[2] деб таъкидлаган. Профессор В.Усоскин эса: “Тижорат банклари муаммоли активлар билан боғлиқ рискларни пасайтириш ва уларни баргараф этишнинг асосий мезони сифатида активлар ва пасивларнинг муддатлари ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш зарур деб таъкидлаган” [3]. Иқтисодчи олим Дудинец: “Муаммоли банк активлари уларнинг қайтишига шубҳа туғдирадиган ёки уларни жойлаштириш ёхуд ишлатишдан иқтисодий фойда олмаслик эҳтимоли бўлган банк активларидир” [4]дея таъриф беради.

АҚШлик Дж. Эдвин муаммоли активлар хусусида фикр юритаркан “Банкларнинг молиявий барқарорлигини таъминлашда асосий эътибор даромад келтирмайдиган юқори ликвидли активлар билан юқори даромад келтирадиган активлар ўртасидаги нисбатнинг оқилона даражасини таъминлаш лозим, деб ҳисоблайди”[5]. Л.Миллер эса “Банкларда муаммоли активларни вужудга келмаслиги ва ликвидликни таъминланиши банкнинг активлар ҳамда пасивлар таркибини қандай бошқараётганлигидан далолат беришини таъкидлайди”[6], деган фикрларни билдирган.

Халқаро Базел қўмитасининг норматив ҳужжатларида банкларнинг муаммоли активларига “Банк олдидаги мажбуриятларни бажариш шартлари сезиларли даражада ёмонлашган, қарздорнинг молиявий аҳволи ёки сифати сезиларли даражада ёмонлашган ёки гаров таъминоти йўқолган кредит маҳсулотидир”[7], тарзидаги иқтисодий таърифи берилган.

Маҳаллий олимлардан профессор Ш.Абдуллаеванинг ёндашувига кўра, “Тижорат банклари фаолиятида хавfli бўлган кредит қўйилмалар – бу муаммоли кредитлар шаклига кирган қўйилмалардир. Тижорат банкларининг кредит портфелида сифати «қониқарсиз», «шубҳали» ва «умидсиз» деб таснифланган кредитлар муаммоли кредитлар дейилади”[8]. Иқтисодчи олим У.Тухтабоев эса муаммоли кредитларга қуйидагича таъриф беради: “Кредит рискларининг амалда яққол намоён бўлишининг натижаси бўлиб, объектив

хамда субъектив сабабларга кўра кредит шартномаси шартларининг бузилиши оқибатида «субстандарт», «шубҳали» ҳамда «умидсиз» кредитлар категориясига ўтиб қолган кредитларга муаммоли кредитлар»[9], эканлигини таъкидлайди.

Бизнинг фикримизча, тижорат банкларининг балансида даромад келтирмайдиган активларнинг улуши қанчалик юқори бўлса, бу ўз навбатида, банкнинг даромад олиш имкониятларини чеклаб қўйилишига сабаб бўлади. Шу боис, мазкур жараёнлар шундай тартибда ташкил этилиши лозимки, тижорат банклари Марказий банк томонидан рискка тортилган активларга нисбатан қўйилган талабларни бажарган ҳолда, мазкур масалаларни банкнинг хусусиятли ҳолатидан келиб чиққан ҳолда ўзининг тегишли меъёрий ҳужжатларида, жумладан кредит сиёсати, депозит сиёсати, фоиз сиёсати, инвестиция сиёсати каби ҳужжатларида белгилаб қўйиши лозим.

Баъзи иқтисодий адабиётларда, тижорат банклари фаолиятида хавфли бўлган кредит қўйилмалар - бу муаммоли кредитлар шаклига кирган қўйилмалардир, деб таърифланса, бошқаларида муаммоли кредитлар деганда объекти, субъекти ва таъминотига нисбатан банк томонидан шубҳа пайдо бўлган кредит, дея таъриф берилган. Шунингдек, бизнинг фикримизча, агар берилган кредит муаммоли таъминотга эга бўлса ва ушбу таъминотнинг қиймати қайтарилмаган қарз миқдоридан кам бўлса, бу ҳолда ушбу кредит муаммоли кредит ҳисобланади, қониқарсиз ва ундан паст таснифланувчи кредитлар муаммоли кредитлар тоифасига киради.

Таҳлил ва натижалар

Хозирги тезлик билан ривожланиб бораётган даврда мамлакат иқтисодиёти ривожланиши банклар жуда муҳим ўрин эгаллайди. “Банк тизими миллий иқтисодиёт ривожини белгиловчи асосий механизмга айланиб бораётганлиги замонавий банк маҳсулотлари қаторида актив амалиётларнинг сифат даражасини оширишни тақозо этмокда. Бундай шароитда тижорат банклари молиявий ҳолатини яхшилашнинг асосий омиллари қаторида самарадор, соғлом банк активлари портфелини шакллантириш муҳим аҳамият касб этади.

Мамлакатимиз банк тизимининг самарадорлигини ошириш иқтисодиётнинг реал секторини кредитлашда банкларнинг фаол иштирок этиши билан боғлиқдир. Шу сабабдан ҳам банкларнинг активлари таркибида асосий улуш кредитларга тўғри келади. Бироқ, банкларимиз амалиётида кредитлаш билан боғлиқ бир қанча камчиликларларга ва муаммоларга

учрамоқда. Айниқса, бугунги кунда тижорат банкларини даромад келтирувчи активларининг асосий қисмини ташкил этувчи кредитлар орасида муаммоли кредитларнинг мавжудлиги сезиларли даражада бўлмоқда.

Фикримизча Республикамиз тижорат банклари активларини муаммоли активларга айланишининг олдини олишда муҳим воситалари бўлиб унда банк активларининг муаммоли активга айланиш сабабларини ва уларга таъсир этувчи омилларни аниқлаш ҳисобланади.

Юқоридаги фикрларимизнинг амалиётдаги тасдиғи ёки амалиётда ҳам худди шундай эканлигини асослаш мақсадида, баъзи банкларнинг муаммоли активларини таҳлил қилиб чиқамиз.

1-жадвал

**Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида
2022 йил 1 июнь ҳолатига маълумот, млрд сўм**

№	Банк номи	Кредит портфель	Муаммоли кредитлар (NPL)	Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши
Жами		345 201	18 282	5,3%
Давлат улуши мавжуд банклар		292 140	16 078	5,5%
1	Ўзмилийбанк	80 476	3 349	4,2%
2	Ўзсаноатқурилишбанк	42 893	2 612	6,1%
3	Асака банк	36 797	1 784	4,8%
4	Агробанк	36 548	1 650	4,5%
5	Ипотека банк	29 493	875	3,0%
6	Халқ банки	19 073	3 495	18,3%
7	Қишлоқ қурилиш банк	18 706	994	5,3%
8	Микрокредитбанк	11 313	710	6,3%
9	Турон банк	8 557	304	3,6%
10	Алоқа банк	8 198	287	3,5%
11	Ўзагроэксспортбанк	19	17	90,3%
Бошқа банклар		53 061	2 204	4,2%
12	Капитал банк	10 453	290	2,8%
13	Ипак йўли банк	7 048	262	3,7%
14	Азия Альянс банк	2 122	148	7,0%
15	Тенге банк	1 787	153	8,6%
16	Анор банк	1 091	29	2,7%
17	Савдогар банк	946	106	11,2%
18	Зираат банк	910	35	3,8%
19	Универсал банк	778	37	4,8%
20	Туркистон банк	653	474	72,6%
21	Тибиси банк	646	15	2,3%
22	Равнақ банк	471	246	52,3%
23	Мадад инвест банк	154	27	17,3%
24	Хай-Тек банк	121	112	92,3%

*www.cbu.uz Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг маълумотлари асосида тайёрланди.

Жадвал маълумотлари таҳлили шуни кўрсатадики, муаммоли кредитларнинг асосий улуши давлат банклари ҳиссасига тўғри келмоқда. 2022 йил 1 июнь ҳолатига жами муаммоли кредитлар 18282 млрд.сўмни ташкил этган ёки жами кредитлар қолдиғининг 5,3 фоизини ташкил этган. Йирик банклар ичида муаммоли кредитлари энг катта улуши АТ Халқ банк ҳиссасига тўғри келмоқда. Халқ банкида 2022 йил 1 июнь ҳолатига муаммоли кредитлари ҳажми 3495 млрд сўм ёки жами кредит портфелининг 18.3 фоизини ташкил этган. Фикримизча, банк раҳбарияти муаммоли кредитларни қисқартириш бўйича зудлик билан чора-тадбирлар ишлаб чиқмаса, бу банкнинг ликвидлигига таъсир этиши мумкин. Давлат улуши мавжуд бўлган банклардан яна бири “Ўзагроэксспортбанк”да ҳам муаммоли кредитлар улуши анча юқорилигини кўришимиз мумкин. Яъни банк томонидан ажратилган кредитлар 19 млрд сўмни ташкил этган, шундан муаммоли кредитлар 17 млрд сўмни ёки 90,3 фоизга тенг. Банк бошқаруви кредит портфели сифатини яхшилаш бўйича бир қатор ишларни амалга ошириш лозим. Хусусан, қўшимча қимматли қоғозлар эмиссия қилиб, банк ресурсларини ошириши ва уларни актив операцияларга жойлаштириб, даромадаларини ошириш орқали молиявий ҳолатини яхшилаши; банкни янги инвесторларга сотиш, хусусан хорижий инвесторларга сотиш орқали молиявий ҳолатини яхшилаши ва активлар сифати даражасини ошириш мумкин.

Хусусий ва қўшма банкларда банк активлари сифати бирмунча ижобий ҳолатда бўлиб, муаммоли кредитларнинг улуши ўртча 4,2 фоизни ташкил этади. Бунда Капитал банк (290 млрд сўм), Ипак йўли банк (262 млрд сўм) ва Азия Альянс банк (148 млрд сўм) етакчилик қилмоқда. Давлат улуши мавжуд тижорат банкларида муаммоли кредитлар 16,1 трлн сўм ёки 5,5 фоиз, бошқа банкларда эса 2,2 трлн сўм ёки 4,2 фоизни ташкил этган.

2-жадвал

Ипотека-банк” ЧЭКИнинг муаммоли кредитлари, активлари ва кредитлари тўғрисида маълумот (млрд.сўм, 31 декабрь ҳолатига)

Кўрсаткичлар	2018	2019	2020	2021	2022
Активлар	18 832	26 248	31 908	35 825	44 187
Муаммоли кредитларнинг жами активларга нисбати, фоизда	3,3	2,8	2,2	3,6	2,0
Берилган кредитлар	13 337	19 793	23 807	28 901	32 592
Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши, фоизда	4,7	3,7	2,9	4,5	2,7
Муаммоли кредитлар	626	725	693	1 305	873

*ЧЭКИ “Ипотека” банк йиллик ҳисоботлари асосида муаллиф томонидан

тайёрланди.

Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки Ипотека банкининг 2018 йилда жами активлари 18 832 млрд сўмни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2022 йил декабр ойида 44 187 млрд сўмга етган. Банкнинг кредитлари ҳам мос равишда 13 337 млрд сўмдан 32 592 млрд сўмга етган. Банкнинг муаммоли кредитларининг жами активлардаги улуши охириги 5 йилда 1,3 фоиз бандга пасайган ва 2 фоизни ташкил этган. Мазкур ҳолатни банк активлари суммасининг муаммоли кредитлар суммасига нисбатан кўпроқ ошганлиги билан изоҳлаш мумкин.

Банк кредитларида муаммоли кредитларнинг улуши 4,7 фоиздан 2,7 фоизга қадар пасайганлиги банкнинг охириги йилларда муаммоли кредитларини камайтириш бўйича кескин чоралар кўрганлигини англатади.

Бунинг сабаби эса COVID-19 сабабли иқтисодиётни биров оқшаши ва бази соҳалардаги тадбиркорлик субъектларининг даромадлари қисқариши эвазига банкларда муаммоли кредитлар вужудга келган бўлса, муаммоли кредитларни қисқаришида банк томонидан муаммоли кредитларни қисқартириш юзасидан тизимли ишлар амалга оширилганлиги билан изоҳлашимиз мумкин.

3-жадвал

ЧЭКИ “Ипотека-банк”нинг активлари сифатини таснифлаш натижалари ҳақида маълумот” (31 декабрь ҳолатига, фоизда)

Гуруҳлар таснифи	2018 й.	2019 й.	2020 й.	2021 й.	2022 й.
Стандарт	56,91	63,64	64,39	63,53	66,22
Субстандарт	38,40	32,70	32,70	31,96	31,10
Қониқарсиз	2,29	1,75	1,44	2,14	1,49
Шубҳали	1,47	1,17	0,92	1,49	0,67
Умидсиз	0,93	0,75	0,55	0,89	0,51
Жами	100%	100%	100%	100%	100%

*ЧЭКИ “Ипотека” банк йиллик ҳисоботлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки, ЧЭКИ “Ипотека-банк” активларининг асосий улуши стандарт активлар сифатида таснифланган, шунингдек ушбу тоифадаги активлар улуши ортиб бориш тенденциясига эга бўлган. Буни, кейинги йилларда, банкнинг давлатга тегишли капитали, депозитлари ва бошқа активларини трансформация қилиш натижасида эришилган ижобий натижалар сифатида баҳолаш мумкин.

Юқоридаги жадвал маълумотлардан кўришимиз мумкинки, банк томонидан муаммоли кредит, дея таснифланган кредитларни қисқартириш юзасидан тизимли ишлар олиб борилган, бунинг исботи сифатида банк

томонидан қониқарсиз, шубҳали ва умидсиз дея таснифланган кредитлар учун ажратилган захиралар улуши 2022 йилга келиб қолган йилларга нисбатан камайганлиги билан изоҳлашимиз мумкин.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда айтиши мумкинки тижорат банклари доимий равишда муаммоли активларни қисқартириш юзасидан керакли ишларни амалга оширмаса ва муаммоли активлар ҳажми ортиб борса бу банкнинг ликвидлигига, даромадига ҳамда харажатларини ошишига олиб келиши мумкин.

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда тижорат банклари активлари таркибида муаммоли активлар улуши юқори бўлиши бу биринчи навбатда банкларнинг даромадига, ликвидлигига ва репутациясига таъсир қилади.

мамлакат банк тизимида банк активларининг мутлақ катта қисми кредитлар ҳиссасига тўғри келмоқда. 2023 йилда кредитларнинг ҳажми 378,9 трлн сўмни ёки 68,1 фоизни ташкил этган бўлса, банк инвестицияларининг ҳажми 31,5 трлн сўм ёки 5,7 фоизга етган;

ЧЭКИ “Ипотека-банк”нинг активлари 2022 йил декабр ойида 44 187 млрд сўм, банкнинг кредитлари 32 592 млрд сўм ва муаммоли кредитлари 873 млрд сўмни ташкил қилган. Банкнинг муаммоли кредитларини жами активлардаги улуши охириги 5 йилда 1,3 фоиз бандга пасайган ва 2022 йилда 2 фоизни, банк кредитларида ЧЭКИ Ипотека-банкнинг муаммоли кредитларнинг улуши 2,7 фоизни ташкил қилган;

ЧЭКИ “Ипотека-банк”нинг активлари сифати охириги 5 йилда яхшиланган, стандарт тоифадаги кредитлар 9,31 фоиз бандга ошган, субстандарт кредитлар эса 7,3 фоиз банд, қониқарсиз кредитлар 0,8 фоиз банд, шубҳали кредитлар 0,8 фоиз банд ва умидсиз кредитлар эса 0,42 фоиз бандга пасайган;

банклар молиявий барқарорлиги ва тўлов қобилияти билан боғлиқ муаммоли ҳолатга тушиб қолганда Марказий банк ликвид маблағлар ажратиш юзасидан зудлик билан тегишли қарор қабул қилади. Албатта мазкур банк келгусида ўзининг тўловга лаёқатлигини таъминлай олишига ишонч ҳосил қилинсагина бундай молиявий ёрдам кўрсатилади. Бошқа ҳолатларда Марказий банк мамлакатдаги солиқ тўловчиларни норозилиги ва ортиқча маблағларни сарфлашни олдини олиш учун бундай ҳаракатларни амалга оширишни лозим деб топмайди;

тижорат банклари активлари таркибида рискли активлар улушининг ортиб бориши асосан банкларнинг кредит портфели сифати ёмонлашиб кетган ҳолда банк ликвидлигини таъминлашга кучли салбий таъсир

кўрсатади;

тижорат банкларида юқори ликвидли активлар улушини шундай меъёрини таъминлашга эришиш лозимки, бу ҳолат уларнинг молиявий заифлигига салбий таъсир кўрсатмаслиги зарур, чунки тижорат банкларида узок муддат давомида юқори ликвидли маблағлар улушининг ҳаддан ортиб кетиши узок муддатли даврда уларни банкротликка олиб келиши мумкин;

тижорат банклари активлари таркибида юқори ликвидли қимматли қоғозларга инвестициялар ҳажмини босқичма-босқич 10 фоизга етказиш зарур бу уларнинг лаҳзалик ликвидлиликни ошириш имкониятини беради;

тижорат банкларининг рискли активларининг асосий (95 фоиздан юқори) улуши узок муддатли активларни ташкил этганлиги, уларнинг эса 60 фоизи имтиёзли фоиз ставкалари асосида берилганлиги ҳам банкларнинг ликвидлигини тартибга солишни самарадорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда;

Фойдаланилган адабиётлар

1. ESRB (2021): Financial stability implications of support measures to protect the real economy from the COVID-19 pandemic. Available at: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports210216_FSI_covid19~cf3d32ae66.en.pdf (Accessed 22 February 2021).

2. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: Финансовая академия при правительстве РФ. 4-е изд., стереотип. -М.: КНОРУС, 2008. - С. 36-37.

3. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции.-Москва:ВАЗАР-ФЕРРО», 2011.-С.189-190.

4. Дудинец Л.А. Теоретические подходы к определению сущности проблемных активов банка. Экономика и банки, (2), 28-35. <http://ojs.polessu.by/EВ/article/view/398>

5. Эдвин Дж. Долан и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб.: «Санкт-Петербург Оркестр», 2013. – С. 90-93

6. Миллер Л.Р. Современные деньги и банковское дело. – М.: Инфра-М, 2010. – С. 432.

7. The official website of the Basel Committee of the Basel III: international regulatory framework for banks <https://www.bis.org/BCBS/>

8. Абдуллаева (2017) «Кредит ва кредитлаш амалиёти».-Т.: Иқтисод-молия, -Б. 225- 228

9. Тухтабаев У.А. Муаммоли кредитлар ва уларни бартаф этиш йўллари. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун

автореферати. Т, 2006